

A DUALIDADE DAS AULAS REMOTAS DO EDUCACIONAL E AO EMOCIONAL

 DOI: 10.5281/zenodo.6612612

Renata Patricia de Medeiros Azevêdo Dantas

Licenciatura Plena em Pedagogia, UVA – Universidade Estadual Vale do Acaraú,

Especialista em Alfabetização e Letramento. FMB - Faculdade do Maciço de

Baturité, hemerson.renata@gmail.com

INTRODUÇÃO

Este trabalho relata experiências em educação à distância com alunos do Ensino Infantil da Pré-escola novel I, ocorridos desde que a Organização Mundial da Saúde – OMS anunciou o início da pandemia ocasionada pelo Vírus COVID-19, em 11 de março de 2020, houve grandes mudanças organizacionais no campo da educação, podemos ressaltar o fechamento das escolas e como a maior delas. No estado do Rio Grande do Norte o fechamento da mesma foi a partir do dia 17 de março de 2020 no horário vespertino.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC é papel do educador monitorar os resultados das ações pedagógicas a fim de aperfeiçoar suas práticas, sem intenção de seleção, promoção ou classificação das crianças, afim de garantir os direitos de aprendizagem adotando medidas que obtenham o melhor êxito escolar, seja ela híbrida ou remota.

O pano de fundo da pandemia gerou uma emergência, situação esta totalmente atípica, que vai deixar sequelas na educação a médio e longo prazo e que requer bastante atenção, por isso se faz necessário relatar como foi esta experiência na prática.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Dada a situação educacional atual mediante a pandemia do coronavírus, as escolas precisaram se adaptar rapidamente, contudo todo professor sabe que a sala de aula é um laboratório, onde constantemente estamos testando, adequando e

reinventando novas propostas e temas como principal objetivo aprimorar o processo de ensino e aprendizagem.

Na vida estamos sujeitos a constantes mudanças que nos proporcionando novas demandas e possibilidades. Porém, ninguém nunca imaginou presenciar o que estamos vivenciando.

Acreditávamos que seria apenas um curto período de afastamento escolar e social, que em 15 dias estava tudo resolvido, mais não foi assim. As aulas passaram então a ser ministradas remotamente e estávamos diante de muitos desafios, tais como: autonomia, da cultura de autoaprendizagem dos alunos, falta de estrutura porque não tem computador em casa, casas com 3 ou 4 filhos e 1 celular para todos, dificuldades em lidar com as mídias digitais, melhorar a mediação de debates online, manter o foco na nova propostas; mecanismos para promover uma melhor gestão de tempo para os alunos, problemas na observação as atividades diárias, famílias com dificuldades em cumprir rotinas, estes são alguns dos desafios vivenciados permanentemente na prática docente desses novo cenário da educação.

Santos confirma que:

“(...) uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção de conhecimento.”⁹

Vale salientar que é preciso ter em mente o sócio emocional das crianças que está inteiramente ligada as experiências do individuo em um ambiente coletivo, como por exemplo casa, escola, grupos de amigo e família. Portanto, introduzir esta criança novamente no contexto escola e cuidar de sua saúde mental é dar a mesma um direito que já é dela.

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.¹⁰

Agora que compreendemos todo o cenário vivenciado, que ja foi relatado observou-se este que deveria ser um curto periodo de tempo afastados iria ser prolongado por tempo indeterminado. Precsavamos nos reinventar mais uma vez,

⁹ SANTOS 2002, p. 12

¹⁰ BRASIL 2001 Art. 4, p. 9, 10.

criar novas metodologias, planejar e replanejar e a cima de tudo nao poderiamos perder o que consruimos em sala de aula.

Viu-se a necessidade de utilizar como sala de aula as midias digitais, as escolas poderiam estar fechadas mais a educação nunca esteve parada. Não perder o vinculo com os alunos era funamental neste momento, através de grupos de Whatsapp fomos tendo contado, a principio como um grupo de mães onde toca de conversas e experiencias, como:

[20/03/2020 10:22] Renatinha Pedagoga: Hoje foi dia do gênero textual receita. Apresentei a eles o meu livro de receitas, em seguida deixei eles observando e escolhendo uma para fazer. Em seguida peguei o livro de volta ditei para Raphael a receita que ele escolheu e para Raquel separar os ingredientes. Após escreve-la foi a hora de pôr a mão na massa.

[20/03/2020 10:22] Renatinha Pedagoga: Não pode perder o foco. Mesmo em casa tem de estudar.

Observa-se que na fala a criança Raphael já está em processo de alfabetização uma vez que o mesmo escreveu a receita e que Raquel é menor e não esta nessa faze ainda, porém foi utilizado o mesmo planejamento que era fazer uma receita, porém com metodologias diferentes adequando ao nível de cada criança e tendo as mesmas como personagens principais.

Começou-se então a ser fortalecido um vinculo entre as famílias, com este contato feito foi mais fácil introduzir mesmo que sem perceber propostas pedagógicas, que criavam laços afetivos e tingiam competências pedagógicas para cada idade. Passamos então a ministrar aulas tendo como metodologia experimentos que derem certo com nossos filhos, assim o whatsApp foi deixando de ser apenas troca de experiências e foi criando cara de sala de aula, foram surgindo pequenos vídeos, ligações e áudios orientando atividades e promovendo tarefas que pudessem envolver toda a turma.

Os professores começaram então a motivar e ser motivados de acordo com cada ferramenta nova que surgia, em decorrência disto várias palestras, congressos foram surgindo para dar formação continuada a estes profissionais, procurando sempre trazer novas soluções para o aprimoramento desta nova modalidade de ensino. Que resultou em uma ampliação de ensino, neste momento cadernos de atividades e livros começam a serem entregues as famílias dos alunos e os professores passaram a adequando o que era aprendido nas formações participadas a prática da sua realidade e os pequenos vídeos foram se “profissionalizando amadoramente”, os professores para chamar a atenção e alcançar os objetivos

desejados nos planejamentos passaram a utilizar de varias ferramentas digitais como o KineMaster, InShot, Youtube, efeitos do Instagram, entre outros, com o intuito de prender cada vez mais seus alunos nas vídeos aulas.

Manter uma dinâmica lúdica, objetiva e cronometrada não foi fácil, contudo a prática fazia com que melhorássemos a cada dia. Porém, o cansaço mútuo de todos indicava que precisávamos de uma nova ferramenta e este jeito de dar aula precisava-se renascer novamente. Sob orientação da coordenação pedagógica da escola foi proposto pela professora a utilização da sala virtual do Google Meet, a princípio vez por semana para podermos estar juntos virtualmente, uma vez que fisicamente não seria possível. Claro que não foi fácil, nem todos participavam, todos queriam falar ao mesmo tempo, a internet caia, o barulho do dia-a-dia da casa atrapalhava, então quando íamos para a nossa 3ª tentativa os pais não queriam mais esta proposta.

Continuamos como antes tendo nossas interações através dos vídeos, áudios e ligações, contudo ao analisarmos e expressarmos as famílias à importância de estarmos todos junto, foi proposto pela professora novamente introduzirmos novamente a ferramenta do Google Meet e desta vez vivemos experiências maravilhosas, pois desta vez os alunos foram melhor preparados para este modelo e as novas regras de sala de aula virtual foram criando raízes.

As dinâmicas de grupo podem ser entendidas como procedimentos que envolvem ações educativas realizadas com grupos de alunos, visando a favorecer a emergência de interação social construtiva, baseada na comunicação, cooperação, confiança, reciprocidade, respeito mútuo e responsabilidade.¹¹

Passamos então a termos aulas pelo Google Meet todas as segundas e quartas sempre das 9:30h as 10:30h da manhã, pendendo da proposta da aula da interação dos participantes na mesma o tempo acabava sendo estendido um pouco mais, mantendo assim uma rotina de estudos mesclando entre aula remota presencial virtualmente e vídeos aulas reforçando o que víamos no presencial virtual.

Como vimos durante este período foram feitas estratégias e direcionamento que fizessem com que as aulas se tornassem mais atrativas, foram oferecido aos alunos vídeos ilustrados, envio de material impresso, aulas ilustradas, aulas de canto, interação aluno professor e professor família através das redes sociais.

Vale salientar que neste período das aulas não presenciais as atividades

¹¹ GONÇALVES 2005, p.643

desenvolvidas tiveram como prioridade a ludicidade onde professor buscou ferramentas lúdicas pedagógicas tais como: Musicalização, jogos, confecção de jogos, brincadeiras, vídeos da professora nas aulas, produção de receitas e massa de modelar, dramatização, cotação de histórias, etc. que permitiu atingir as competências da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), onde foi possível desenvolver atividades que englobassem: Prevenção, conscientização e higiene; Ordenação numérica e alfabética; Quantidade; Desenvolvimento pessoal e interpessoal (afetividade e emoções); Ditado (letras e números); Coordenação motora fina e grossa.

A seguir veremos alguns os dados referentes à pesquisa virtual elaborada para os responsáveis pelos alunos da Pré-escola, nível I, que foram atendidos como descrito neste trabalho. Vale salientar que os mesmos não se identificavam.

Figura 01: Em seu ponto de vista as aulas remotas foram importantes?

Fonte: Própria (2021).

Figura 02: Você considera importante a oferta de aulas e atividades não presenciais para os alunos?

Fonte: Própria (2021).

Figura 03: Em sua opinião a interação com a professora através de vídeos, audios e plantão, apoiou emocionalmente o estudante neste período de isolamento social?

Fonte: Própria (2021).

Figura 04: Em sua opinião a professora através de vídeos, audios e plantão, propôs atendimento pedagógico satisfatório?

Fonte: Própria (2021).

CONCLUSÕES

Tendo em vista os argumentos apresentados de tudo que foi vivido e vivenciado durante esta pandemia, conclui-se que a mesma tem levado os professores a buscar novas metodologias de ensino, adaptando sua sala de aula ao ambiente virtual.

Este é um período de estratégias de aprendizagem inovadoras e reinvenção de metodologias, porém, não é fácil encontrar uma forma de estamos juntos. No entanto precisamos superar até mesmo o que está fora de alcance e aprendermos com os erros e se for necessário nos reinventar novamente. Construindo um alicerce sólido entre a família e a escola, uma união de parceria, colaboração e coragem.

Por isso, a construção da prática pedagógica está em andamento e são realizadas experiências. A médio prazo, existem muitas possibilidades quanto aos resultados da aplicação das aulas remotas em tempo de emergência. Neste momento, de uma forma diferente, fazer e aprender nos permite aprimorar, inovar os métodos de ensino e aprender a usar as mídias digitais. Este é um novo processo de adaptação para professores, gestores, alunos e famílias. Acreditamos que poderemos usar o que vivemos hoje para melhorar nosso amanhã em sala de aula, seja ela remota, híbrida

ou presencial.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Estatuto da criança e do adolescente**. 3 ed. Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Brasília: Câmara dos Deputados, 2001.

DANTAS, Renata Patricia de Medeiros Azevêdo. **[Troca de experiência]**. WhatsApp: [Grupo Pré I, Tia Renata]. 20 de março de 2020. 10:20. 2 mensagens whatsapp.

GONÇALVES, Maria Augusta Salin. **VIOLÊNCIA NA ESCOLA, PRÁTICAS EDUCATIVAS E FORMAÇÃO DO PROFESSOR**. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 126, p. 635-658, set./dez. 2005.

SANTOS, Santa Marli Pires dos. **O lúdico na formação do educador**. 5 ed. Vozes, Petrópolis, 2002.